

**ABDULLA QODIRIY HAJVIYALARIDA HAJVIY ADABIYOTNING
ASOSIY XUSUSIYATLARI; KULGU, MASHARA, TANQIDIY RUHNING
USTUVORLIK QILISHI**

Pardayeva Madixabonu Hakimovna
Navoiy davlat universiteti, f.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Maqolada xalqning boy ijodi, ming yillik sharqona adabiyot shuningdek G‘arb adabiyotining noyob hajviya namunalari mahorat maktabi vazifasini bajarganligi, adibning “Kalvak Maxzumning xotira daftaridan”, yoki “Toshpo‘lad tajang nima deydi?” kabi hajviy qissalari, undagi obrazlar nutqi va muomilasida mashhur Afandi latifalari, xalq kitoblari, ertak va dostonlariga xos tasvirlash usullari va uslubi qo‘shilib ketganligi, hajviy adabiyotning asosiy xususiyati, belgisi mavjud hayotiy illatlarni, insondagi nuqsonlarni hajv etish, unda kulgu, mashara, tanqidiy ruh ustuvorlik qilishi misollar asosida tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: ijod, xalq, sharqona, mahorat, latifalar, ertak, doston, kulgu, tanqid

**MAIN CHARACTERISTICS OF COMIC LITERATURE IN ABDULLAH
QADIRI'S COMICS; PRIORITY OF LAUGHTER, MESSAGE, CRITICAL
SPIRIT**

Abstract: The article analyzes the rich creativity of the people, the thousand-year-old oriental literature, as well as the unique examples of Western literature, which serve as a school of skill, the writer's humorous stories such as "From the Memoirs of Kalvak Makhzum" or "What does Tashpulad Tajang say?", the speech and behavior of the characters in them are combined with the methods and style of description typical of the famous Efendi anecdotes, folk books, fairy tales and epics, the main feature and

sign of humorous literature is the satire of existing life vices, human flaws, and the priority of laughter, mockery, and critical spirit in it.

Key words: creativity, people, oriental, skill, anecdotes, fairy tales, epics, laughter, criticism

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КОМИКСАХ АБДУЛЛЫ КАДИРИ; ПРИОРИТЕТ СМЕХА, СООБЩЕНИЯ, КРИТИЧЕСКОГО ДУХА

Аннотация: В статье мастер-школой послужило богатое творчество народа, тысячелетняя восточная литература, а также уникальные комические образцы западной литературы. как комические рассказы, в речи и трактовке персонажей в ней сочетаются известные анекдоты Эфанди, народные книги, сказки и былины, способы и стиль описания, основная особенность комической литературы - высмеивание жизненных пороков и человеческих недостатков, содержит смех, насмешку, критику. На примерах анализируется главенство духа.

Ключевые слова: творчество, народное, восточное, мастерство, анекдоты, сказка, эпос, смех, критика.

Kirish. O‘zbek tilshunosligida ham nasriy matnlardagi grammatik vositalarning lisoniy imkoniyatlari keng tadqiq etilmoqda. Jumladan, Abdulla Qodiriy o‘zbek milliy romanchiligiga asos solgan bo‘lsa-da uning hajviy asarlari ham boshqalarga o‘xshamaydigan o‘ziga xos bo‘lgan leksik-morfologik xususiyatlarga ega nasriy asarlardir. Qodiriy asarlari matnida qo‘llanilgan lisoniy birliklar bir-biridan farq qilishi tabiiy. Leksemalarning ma’nodoshlik qatoridan har bir asarga boshqa-boshqa so‘zlar, badiiy tasviriy vositalar tanlab olinadi, hajviy asarlarda ko‘proq salbiy bo‘yoqdor so‘zlar qo‘llanilishi ma’lum. Frazelogik birikmalar ham o‘quvchida kulgu, kesatiq, piching kayfiyatini hosil qiluvchi ma’noda bo‘ladi. Bunday asarlarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, milliy tilga xos bo‘lgan o‘zaro muloqotda faol bo‘luvchi leksik birliklardan foydalaniladi. Muloqotda qo‘llanilgan birliklar, fonetik, morfologik,

sintaktik jihatdan sezilarli farq qiladi. Jadidlar davri nasriy asarlari matnlarining morfologik xususiyatlari ham yetarli tadqiq qilinmagan, o'zbek tilining fonetik, morfologik, sintaktik birliklarining hajviy matndagi o'ziga xos ma'no taraqqiyoti alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmagan. Abdulla Qodiriy o'z asarlari bilan nafaqat o'zbek adabiyoti, jurnalistikasi, shuningdek, o'zbek tili grammatikasining takomillashishiga ham katta hissa qo'shgan yozuvchi hisoblanadi. Shu ma'noda, yozuvchining hajviy ruhda yaratilgan asarlarini leksik-morfologik aspektda tadqiq etish dolzarbdir.

Tilshunoslikda hajviy ruhdagi asarlar tilini leksik-morfologik jihatdan tekshirib ko'rish, leksikologiya, morfologiya, stilistikaning o'ziga xos jihatlarini kashf etishga zamin hozirlaydi. Shu nuqtayi nazardan hajviy matnlarda konnotativ ma'no taraqqiyotini o'rganish, mustaqil va yordamchi so'z turkumlari turlarining ishtirok etish darajasini solishtirish, qolaversa, bog'lovchi, ko'makchi, ayniqsa, yuklamalarning matndagi ifoda imkoniyatlari, ma'no qirralarini o'rganish zarurati mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Abdulla Qodiriy ijodiy merosida qariyb saksondan ortiq katta-kichik hajviyalar o'z mavzui, janri jihatdan bir-birini to'ldirib, o'zbek milliy hajviyasi zaminini yaratadi. Hususan, "Tinch ish", "Kalvak Maxzumning xotira daftaridan", "Toshpo'lad tajang nima deydi?" kabi hajviy hikoyasi, qissalari adib ijodida ham, umumadabiyotimiz rivojida ham muhim hodisadir. To'g'ri, adib hajviyachiligi o'z-o'zidan yaralmagan. Eng avvalo, xalqning boy ijodi, ming yillik sharqona adabiyot shuningdek G'arb adabiyotining noyob hajviya namunalari mahorat maktabi vazifasini bajargan, deyish mumkin. Zero, adibning "Kalvak Maxzumning xotira daftaridan", yoki "Toshpo'lad tajang nima deydi?" kabi hajviy qissalari, undagi obrazlar nutqi va muomilasida mashhur Afandi latifalari, xalq kitoblari, ertak va dostonlariga xos tasvirlash usullari va uslubi qo'shilib ketgan. U yaratgan Sharif Oxund, Shirvon xola, Kalvak Mag'zum, Toshpo'lad tajang kabi xarakterlarni ifodalovchi nomlar faqat ijodkorning o'zigagina tegishli bo'lib qoldi. Abdulla Qodiriyning "Tinch ish" hikoyasini ko'p qodiriyshunoslar hajviy asar sirasiga

kiritmasligiga ham guvoh bo'lish mumkin, biroq Sharif Oxund obraziga kelganda undagi hajviylikdan ko'z yumib bo'lmaydi. chunki Sharif Oxund o'z ma'no-mohiyati bilan hajviy qahramondir. U sodda kulgudan ko'ra, achchiq, kinoyali kulguga mansub. Asardagi lavhalar asar qahramoni Sharif Oxund xarakteri yechimida o'ziga xos bosqichlarni hosil qilgan. Birinchi lavhada qahramon xarakteri va holatiga xos portret yaratilgan bo'lsa, ayni chog'da uning ikki muhim belgisi, islomiyligi va siyosiyliqi qayd etilsa, ikkinchi lavhada oq podsho Nikolayning taxtdan tushish oqibati, buning qahramon ruhiyatiga ta'siri ifoda etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Abdulla Qodiriy yaratgan deyarli barcha hajviy asarlarda ana shunday ijtimoiy-siyosiy fikr u yoki bu tarzda o'z ifodasini topgan. Bir jihatdan adib yaratgan "Kalvak Maxzumning xotira daftaridan" hamda "Toshpo'lad tajang nima deydi?" kabi hajviy qisalari muhim ahamiyatga egadir. Har ikkisi ham qurilishiga ko'ra o'ziga xos bo'lib bir-birini takrorlamaydi. Agar "Kalvak Maxzumning xotira daftaridan" qissasi qariyb yigirmaga yaqin hajviyalardan tarkib topgan bo'lsa, "Toshpo'lad tajang nima deydi?" qissasi o'ndan ortiq turkum asarlardan tarkib topgan. Har ikki asarda ham bosh qahramon o'sha alohida-alohida turkum maqomida hajviyalarni bir-biriga bog'lab turadi. Va asarga yaxlitlik bag'ishlaydi. Shuningdek, hayot illatlaridan kulish, ijtimoiy illatlar, nuqsonlarni bartaraf etishga qaratilgan tanqid ruhi bo'laklarini uzviy bog'laydi, g'oyaviy-badiiy birlik yuzaga keladi. Ba'zi qodiriyshunoslar bu holatni felyetonlar tizmasidan, turkumidan iborat deb hisoblaydi. Zero hajviy adabiyotning asosiy xususiyati, belgisi mavjud hayotiy illatlarni, insondagi nuqsonlarni hajv etishga shu asosda obyektini yo tasdiqlash, yo inkor etish maqsadlarini ilgari suradi. Albatta unda kulgu, mashara, tanqidiy ruh ustuvorlik qiladi. To'g'ri felyetonda ham shu holat yetakchi ammo, u aniq shaxsga, aniq davrga, aniq obyektga qaratilganligi bilan farqlanib turadi. Binobarin, felyeton janrida badiiy umumlashtirish, individuallashtirish hajviy hikoya yoki qissaga nisbatan chegeralanganligi bilan farqlanadi. Modomiki, shunday ekan, mavjud har ikki qissani faqat felyetonlar yig'indisi, turkumi yoki to'plami deb baholash mavjud qissalar xususiyatini va hajviy individualligini anglamaslikka olib boradi.

Tahlil va natijalar. Agar adib o‘zining “Tinch ish” hikoyasida Sharif Oxund kabi dinda ham, siyosatda ham o‘zini o‘ta bilimdon qilib ko‘rsatishga intilgan, aslida esa har ikkisidan ham chalasavod shaxs hatti-harakatidan kulsa va kuldirsa, endi Kalvak Maxzum qiyofasida boshida savat yanglig‘ salla-yu, egnida zarvaraq to‘n va qo‘lida yuz bittalik tasbeh bilan salobat to‘kkan chiranchiq, har bir narsani o‘z qarichi bilan o‘lchaydigan, “oxir zamon ishlari”dan jar solgan, hammani aqlsiz-u o‘zini aqilli qilib ko‘rsatadigan takasaltanglar ustidan kulgu uyg‘otadi. Zero, Maxzum bu holatga to‘satdan tushib qolgan emas. Uning ildizi u tarbiyalanib voyaga yetgan ijtimoiy muhitda, ma’naviy axloqiy tuban va johil oilada voyaga yetganidan edi. Adib mahorati shundaki, ana shu fikrni asoslash va unga o‘quvchida ishonch uyg‘otish uchun qissa o‘rtalarida Maxzum tarjimai xolini tilning eng sara badiiy tasvir vositalarida berishidir. Go‘yo shu holat asarga yaxlitlik, qahramonga to‘la-to‘kislik bag‘ishlaydi.

Xulosa va takliflar. Adib yaratgan hajviy xarakterlar orasida Kalvak Maxzum o‘ta murakkab ko‘rinishga ega. Bu jihatdan “Tinch ish” dagi Sharif Oxundga yaqin turadi. Xuddi shuningdek, Maxzum nutqida ham shu holatni ko‘rish mumkin. Agar Toshpo‘lat tajang, Shirvon xola va hatto Sharif Oxund nutqi oddiy so‘zlashuv tiliga yaqinligi bilan o‘zaro hamoxang bo‘lsa, Kalvak Maxzumda esa eski qadimgi murakkab, kitobiy nutqning o‘zginasi ekanligi bilan ajralib turadi. Shu bois Maxzum nutqi, dabdabali, burama, murakkabdir. Zero, Kalvak Maxzum adib yaratgan haqqoniy hajviy obrazlar orasida ana shu jihati bilan ajralib turadi. U ham kulgili ham fojeali obrazdir. Shu sababli kitobxonda goh nim tabassum, goh achchiq kinoyali, goh fosh etuvchi kulgu almashib turadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Qodiriy Abdulla. Tanlangan asarlar Biz kim va nimalardan qo‘rqamiz?
2. Qalandar Sapayev Hozirgi o‘zbek adabiy tili Uslubiy qo‘llanma. – T.: TDPU 2009. 254 b.
3. Qodiriy Abdulla Chiqib bozor aro poshshoyi tanga kirib o‘lturdi ketkan jon tanga. Kichkina feleto‘n
4. Tursunov U. Rahmatullayev Sh. Qo‘ng‘urov R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili